

Groupes d'agriculteurs: travailler ensemble pour renforcer le contrôle des ravageurs en préservant la biodiversité

Recommandations politiques

La promotion de groupes d'agriculteurs investis dans la préservation de la biodiversité en milieu agricole est une approche efficace pour répondre à la crise de la biodiversité, aux enjeux environnementaux et renforcer la durabilité des territoires agricoles. Les politiques suivantes sont recommandées :

- **Investir dans le soutien à long terme de groupe d'agriculteurs au travers de facilitateurs.** Les politiques gouvernementales et de développement agricole devraient intégrer la formation et le financement de facilitateurs des groupes d'agriculteurs comme éléments essentiels des programmes agroenvironnementaux territoriaux. En aidant des facilitateurs qualifiés à instaurer des relations de confiance, à coordonner les activités de protections de la biodiversité, à mettre les agriculteurs en relation et définir des besoins d'expertises, les politiques peuvent améliorer sur le long terme préservation de la biodiversité et la qualité de vie des territoires agricoles.
- **Améliorer l'accès aux conseils, à la formation et aux outils de suivi de la biodiversité.** Les politiques devraient prioriser le financement de plateformes d'échange de connaissances, de formations à la gestion de la biodiversité et de protocoles de suivi standardisé, afin de garantir que les agriculteurs disposent des informations, des outils et du soutien nécessaires à la mise en œuvre et l'évaluation des efforts de conservation définis collectivement.
- **Maintenir des incitations volontaires et collectives dans le cadre des Politiques Agro-Environnementales (PAE).** Développer et intégrer des incitations flexibles qui récompensent des actions collaboratives d'envergure et permettent aux mesures agro-environnementales mises en place d'obtenir des résultats significatifs. S'appuyer sur les projets pilotes réussis en Europe pour intégrer les paiements basés sur les résultats collectifs et le regroupement volontaire en tant qu'éléments centraux des PAE, renforçant ainsi la résilience et les avantages écologiques des territoires ruraux.
- **Sensibiliser les citoyens aux services écosystémiques** fournis par la biodiversité à l'agriculture et à la préservation des espaces semi-naturelles et des bordures de champs. Les décideurs politiques et les municipalités devraient soutenir et financer les activités de type BioBlitz afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de la préservation de la biodiversité et de la protection des cultures. Cela pourrait avoir un effet boule de neige sur le consentement des citoyens à contribuer financièrement à la préservation de la qualité de leurs environnements et de leurs alimentations et renforcer la cohésion sociale dans les territoires ruraux.

Impact des groupements d'agriculteurs sur la biodiversité dans les milieux agricoles

La biodiversité dans les milieux agricoles est en déclin, ce qui menace à la fois les services agro-écosystémiques et la résilience à long terme des systèmes alimentaires. Si les PAE visent à inverser cette tendance, leur adoption et leur impact varient considérablement selon le contexte territorial. Les PAE traditionnels du fait de leurs planifications *descendantes* restent souvent déconnectés des réalités du terrain, des valeurs et de l'identité des

territoires. En revanche, l'approche des groupements d'agriculteurs offre une alternative prometteuse. Ils donnent moyens aux agriculteurs de définir les objectifs agricoles et environnementaux qu'ils souhaitent atteindre collectivement. En travaillant ensemble sous la direction d'un facilitateur compétent, les agriculteurs peuvent s'attaquer à la restauration du paysage et avoir un impact plus important que ce qu'ils pourraient accomplir seul. Dans une approche *ascendante*, les agriculteurs identifient leurs priorités en matière de conservation et choisissent les pratiques à mettre en œuvre collectivement. Il s'agit d'une manière efficace de traiter des questions de conservation de la biodiversité dans les territoires ruraux. Outre leurs avantages pour l'agro-biodiversité, les groupes d'agriculteurs contribuent à améliorer la qualité et la valeur des produits d'alimentation, renforcer l'identité des territoires ruraux, et favoriser la cohésion sociale.

Approche et résultats dans les vergers de Basse Durance

Le projet FRAMEwork, financé par le programme Horizon 2020 de l'UE, explore la possibilité de reproduire le modèle des groupes d'agriculteurs à travers l'Europe afin d'améliorer la biodiversité des milieux agricoles à l'échelle continentale. Onze groupes pilotes ont été créés dans huit pays : Royaume-Uni, Autriche, République Tchèque, Estonie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et France. En France, neuf exploitations du Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) **Eco-Vergers de Basse Durance** se sont engagés en 2021 dans le projet avec l'objectif de renforcer le contrôle biologique des ravageurs du pommier en maintenant une utilisation réduite de pesticides. L'ensemble des exploitations décida collectivement l'installation et l'entretien de nichoirs à mésange et de gîtes à chauve-souris. La moitié des exploitations installa aussi des jachères fleuries et modifia les pratiques de gestion de l'enherbement.

Preuves de l'impact

La collaboration des agriculteurs à des actions en faveur de la biodiversité au travers de groupes d'agriculteurs favorise la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables, de solutions techniques innovantes et contribue au renforcement de la résilience socio-écologique des territoires ruraux.

- **Le changement d'identité favorise un comportement durable**

Les groupes d'agriculteurs sont une reconnaissance du rôle essentiel des agriculteurs dans la conservation de la biodiversité dans les milieux agricoles. Grâce à la confiance et aux échanges entre pairs, les groupes d'agriculteurs favorisent la mise en place de pratiques collaboratives respectueuses de la nature avec des impacts sur la biodiversité et les services qu'elle rend à l'agriculture. Ce changement d'identité, qui passe d'une mise en conformité des exploitations à une gestion plus responsable prenant en compte explicitement la biodiversité, encourage un changement de comportement à long terme.

- **Avantages concrets pour les agro-écosystèmes**

En France, le groupe de Basse-Durance s'est concentré sur l'amélioration du contrôle naturelle des ravageurs en verger et sur l'agriculture durable, illustrant ainsi comment l'action collective peut profiter à la fois à la nature et à l'agriculture. Entre 2019 et 2024, la fréquence d'utilisation de produits phytosanitaires au sein du groupe est restée faible et stable dans les parcelles de pommier en Agriculture Biologique et a un peu diminué dans les parcelles en Protection Fruitière Intégrée (respectivement, -80% et -50% par rapport à la référence régionale du plan ecophyto). Des signes d'occupation ont été repérés en moyenne dans 10% des gîtes et 18% des nichoirs installés entre 2022 et 2025. Les suivis biodiversité conduit en 2021 montrent qu'une floraison précoce de 5 à 10% de la flore spontanée contribue à augmenter l'abondance des pollinisateurs dans les vergers mais aussi à réduire les niveaux d'infestation de pucerons et les dégâts sur pommes. Malgré ces résultats encourageant, les démarches agroécologiques des agriculteurs ont été freinées par le manque d'évidence à court terme des services rendus à la culture des aménagements agroécologiques réalisés, l'investissement requis aux suivis de biodiversité pour un service perçus d'intérêt général mais aléatoire et risqué individuellement, et la réglementation protectrice des pollinisateurs ([Arrêté Abeille](#)) qui contraint fortement l'utilisation de pesticides en présence de couverts fleuris.

- **Suivi de la biodiversité et science citoyenne**

La surveillance est essentielle pour comprendre l'efficacité des mesures agroécologique mises en place, et permettre ainsi aux agriculteurs d'évaluer les changements de biodiversité au sein de leurs exploitations. La participation collective au recueil de données grâce à des méthodes de science citoyenne permet de créer une compréhension commune des changements écologiques à l'échelle d'un territoire, de renforcer la confiance entre les agriculteurs et le public et de favoriser l'adoption d'objectifs commun. Elle aide les agriculteurs et les communautés à s'approprier les données factuelles qui guident la conservation de la

biodiversité, la rendant ainsi plus pertinente, plus résiliente et plus profondément enracinée dans l'identité du territoire.

Implications politiques

Le succès des groupes d'agriculteurs repose sur trois piliers interdépendants : une **facilitation** qualifiée, l'accès à des connaissances et des **conseils** adaptés, et des **incitations** conçues pour encourager la collaboration. Les résultats du projet FRAMEwork à travers l'Europe montrent comment ces éléments peuvent fonctionner ensemble et permettent de développer sur le long terme la conservation de la biodiversité en milieu agricole.

- **Une facilitation compétente est essentielle**

Les facilitateurs sont les piliers des grappes d'agriculteurs efficaces. Ils coordonnent les réunions, dispensent des formations, suivent les progrès et mettent en relation les agriculteurs avec les ONG, les chercheurs et les décideurs politiques. Lorsque la facilitation était forte, la confiance et l'apprentissage entre pairs se sont développés ; lorsqu'elle était faible, l'engagement a diminué. Des facilitateurs disposant de ressources suffisantes sont essentiels pour renforcer la cohésion, maintenir la motivation et garantir un impact durable. Les politiques doivent donner la priorité à l'investissement dans la formation et le soutien des facilitateurs afin de maintenir la dynamique et d'éviter la fragmentation.

- **Accès aux connaissances, aux conseils et aux outils pratiques**

Les agriculteurs ont besoin d'informations fiables pour pouvoir adapter à tout moment leurs pratiques en prenant en compte la biodiversité présentes localement. Des plateformes telles que Recodo.io fournissent des formations en libre accès, des protocoles de surveillance de la biodiversité et des ressources pour l'engagement des parties prenantes qui donnent des moyens d'action aux facilitateurs et aux agriculteurs. Ces outils permettent l'adoption de pratiques respectueuses de la biodiversité et alignent les actions locales sur des objectifs de conservation plus larges. Les politiques doivent garantir que ces plateformes sont largement accessibles, adaptées aux contextes locaux, et régulièrement mises à jour grâce au développement d'outils de surveillance de la biodiversité sur les territoires.

- **Des incitations qui soutiennent l'action volontaire et collective**

Les incitations sont plus efficaces lorsqu'elles respectent l'autonomie des agriculteurs et favorisent la collaboration. Les conclusions de FRAMEwork montrent que les programmes basés sur la collaboration volontaire obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que ceux qui imposent la participation obligatoire des agriculteurs. Les groupes ont enregistré un engagement plus élevé lorsque les incitations permettaient une participation flexible et soutenaient les initiatives menées par les pairs. Les paiements collectifs basés sur des résultats ont renforcé la conservation de la biodiversité et la responsabilité entre pairs. Les paiements collectifs ont amélioré la coopération en tirant parti du potentiel partage collectif des risques. Les décideurs politiques devraient concevoir des structures d'incitation adaptables, ancrées dans des objectifs communs pertinents au niveau local et intégrant des mécanismes assurantiels pour les agriculteurs n'aient pas à supporter seuls les risques à la mise en place de pratiques vertueuse de conservation et de protection de la biodiversité.

Références / Lectures complémentaires

Pour en savoir plus
sur la flore spontanée, une alliée naturelle pour

protéger les vergers, consultez
<https://www.inrae.fr/actualites/flore-spontanee-alliee-naturelle-protoger-vergers>.

Pour en savoir plus
sur les 11 groupes d'agriculteurs, consultez
<https://recodo.io/page/farmer-clusters/farmer-cluster-finder>.

À propos de cette note d'orientation

Éditeur(s) : The James Hutton Institute

Auteur(s) : Franck P., Sabatier R. & Warlop F.

Contact : pierre.franck@inrae.fr

Permalien : <https://zenodo.org/uploads/17235231>

© 2025

Nom du projet : FRAMEwork : Groupements d'agriculteurs pour la mise en œuvre de la gestion de la biodiversité agricole en Europe

Site web du projet :

www.framework-biodiversity.eu

Toutes les informations contenues dans cette note d'orientation ont été produites par les auteurs au mieux de leurs connaissances et vérifiées par eux-mêmes et les éditeurs avec le plus grand soin. Toutefois, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Par conséquent, toutes les informations, etc. sont fournies sans aucune obligation ni garantie de la part des auteurs ou des éditeurs. Ceux-ci déclinent donc toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes factuelles ou dommages résultant de l'application des recommandations.

Financement

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 862731.

